

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ БИОМАССЫ ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ALOE VERA

Тожиев Б.Б., Гулямова Т.Г.

Институт Микробиологии АН РУз, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13832703>

Растительные метаболиты остаются наиболее важным источником для открытия новых и потенциальных лекарственных субстанций [1]. Однако экстракция из растительных источников имеет ряд неудобств - сезонность, влияние климатических условий, наличие посевных площадей. Другим, альтернативным и весьма перспективным неистощимым и возобновляемым источником получения высокоценных биоактивных продуктов, являются эндофитные грибы, бессимптомно обитающие в различных частях всех существующих растений [2].

Одним из уникальных растений являются растения семейства алоэ, в частности Aloe vera, используемое с незапамятных времен для лечения кожных и гастроэнтерологических заболеваний. Огромное количество физиологически активных соединений, обладающих антиоксидантным, противовоспалительным, противоопухолевым, иммуномодулирующим, гипогликемическим, ранозаживляющим и другими эффектами, обуславливает высокую терапевтическую активность различных препаратов из алоэ [3].

В связи с этим, целью данной работы являлся изучение антибактериальных свойств эндофитов, обитающих в Aloe vera.

При исследовании эндофитной микрофлоры Aloe vera, нами с применением модифицированных способов поверхностной стерилизации было выделено 16 эндофитных изолятов: 9 - из корней, 7 - из листьев и 8 - из цветков. Из 16 изолятов, выделенных из растения Aloe vera, каждый вторичный метаболит экстрактов биомассы имел хорошую угнетающую способность к тому или иному патогенному штамму по сравнению к остальным изолятам.

Изоляты были выращены в картофельно-декстрозной среде. Вторичные метаболиты эндофитов экстрагировали в диметилсульфоксиде (DMSO) по методу Lang et al. с модификациями Nazalin et al.

В качестве тест-культур использовали грамположительные бактерии – *Staphylococcus aureus* и *Bacillus subtilis*, грамотрицательные бактерии – *Escherichia coli* и *Pseudomonas aeruginos*, а также *Candida albicans*. Экстракты вносили на чашки с тест-культурами в концентрации 0.04 мг/мл 50 мкг/мл. Положительным контролем служил стрептомицин, отрицательным – DMSO (рис.1).

Рисунок 1. Зоны подавления роста тест-культур экстрактами вторичных метаболитов изолятов эндофитных грибов Aloe vera.

В ходе эксперимента были получены показатели значительную угнетающую активность экстрактов биомассы против *St. aureus* показали изоляты такие как AV3L, AV4L, AV3R и AV7R, у которых были значения от 14мм до 17мм (Таб.1).

1-Таблица

Зоны подавления роста в мм тест-культур экстрактами вторичных метаболитов изолятов эндофитных грибов Aloe vera

Изоляты	St.aur	Ps.aer	Bac.sub	E.coli	Cand.alb
AV2L	0	14	10	13	14
AV4L	16	20	13	16	16
AV5L	0	0	0	10	13
AV6L	0	10	10	11	11
AV3L	14	12	10	16	11
AV3R	14	12	10	17	14
AV5R	10	10	0	16	11
AV6R	10	10	0	15	16
AV7R	19	16	12	17	15
AV8R	12	11	8	14	13
AV9R	0	0	5	10	12
Sef/Flu	37	24	30	34	13

Показатели против патогенного штамма *Ps.aeruginos*, хорошую активность показали такие изоляты как AV3L, AV4L, AV3R и AV7R диаметр от 12мм до 20мм. Показатели активности против *B.subtilis* минимальный диаметр которых составил 13мм а максимальный 17мм, такие изоляты как AV2L, AV3L, AV4L, AV3R, AV5R, AV6R, AV7R, AV8R. Антибактериальная активность против *E. coli* показали AV3L, AV4L, AV3R, AV5R, AV6R, AV7R, AV8R показатели которых были от 14мм до 17мм.

Например: значительную угнетающую активность против *C. albicans* показали изоляты такие как AV2L, AV4L, AV3R, AV6R чьи показатели были от 14мм до 16мм.

Таким образом, было выявлено, что, несмотря на обилие изолятов каждый из них в той или иной степени имеет ингибирующую и бактерицидную активность против определенного патогенного штамма бактерий, но не смотря на это, среди данных изолятов присутствуют представители, которые имеют бактерицидную активность против всех патогенных штаммов бактерий тест-культур, а именно AV4L и AV7R.

Список литературы

1. Абдульмянова Л.И., Рузиева Д.М., Депсинов Р.И. Гулямова Т.Г. Влияние экстракта *Aloe vera* на антибактериальные свойства ассоциированных эндофитных грибов // *Universum: химия и биология*, 2024. № 1 (115). – С. 16-24. DOI - 10.32743/UniChem.2024.115.1.16605.
2. Mokbel, M.S.; Sukanuma, T. (2006). Antioxidant and antimicrobial activities of the methanol extracts from pummelo (*Citrus grandis* Osbek) fruit albedo tissues. *Eur. Food. Res. Technol.* 6, 217-232.
3. Pawar, V.C.; Bagatharia, S.B.; Thaker, V.S. (2005). Antibacterial activity of *Aloe vera* leaf gel extracts against *Staphylococcus aureus*. *Indian J. Microbiol.* 45(3), 227-229.
4. Prasanna Srinivas, Amrita Nigam, ArunaJampani. Isolation of Fungal Endophytes from Aloe Vera and the Study of Metabolites for Antibacterial Activity and Effect of Growth Hormones on the Plant Growth of *Ocimum Sanctum* and with *Aniasomnifera*. *Annals of R.S.C.B.*, 2021, Vol. 25, Issue 6, p. 18318-18327.